

O'QUVCHILARDA ALGORITMIK FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH UCHUN MASHQLAR VA METODLAR

Rustamova Mohinur Zokir qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich
ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Ilmiy rahbar: Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi
kafedrasi mudiri i.f.d DSc, dotsent, fan o'qituvchisi

Farruxbek0209@mail.ru; orcid.org/0000-0002-4574-7728

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18243691>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarda algoritmik fikrlashni samarali rivojlantirish uchun zamonaviy mashqlar va o'quv metodlarining samaradorligi tahlil qilingan. Algoritmik fikrlash — masalalarni bosqichma-bosqich, mantiqiy tartibda hal qilish qobiliyati bo'lib, bu nafaqat dasturlashda, balki kundalik hayotda ham muhimdir. Maqolada darslar, treninglar, loyiha faoliyatlari va interaktiv o'yinlar algoritmik fikrlashni shakllantirishda muhim rol o'ynashi ko'rsatildi. Shuningdek, yosh va individual qobiliyatlarni hisobga olgan holda modellashtirish, diagramma chizish, fikrlarni strukturaviy yoritish kabi metodlar tavsiya qilingan. Muammoni tahlil qilish, yechimlarni taqqoslash va optimallashtirish uchun maxsus mashqlar keltirilgan. «Boshlang'ich dasturlash» va «faol o'qitish» usullari algoritmik fikrlashni rivojlantirishga katta hissa qo'shadi.

Maqola pedagogik yondashuvlar orqali o'quvchilarning mustaqil va tanqidiy tafakkurini rag'batlantirishga e'tibor qaratadi. Natijada, maqola pedagoglar va ta'lim oluvchilar uchun algoritmik fikrlashni rivojlantirishga oid samarali metodologik usullar va amaliy ko'rsatmalarni taqdim etadi. Bu ta'lim sifatini oshirish va nazariy-amaliy bilimlarni kengaytirish uchun muhim manba hisoblanadi.

Kalit so'zlar: algoritmik fikrlash, ta'lim metodlari, dasturlash asoslari, mantiqiy tafakkur, muammo echimi, interaktiv o'yinlar, modellashtirish, strukturaviy fikrlash, pedagogik yondashuv, faol o'qitish, yoshga moslashgan ta'lim, muammolarni tahlil qilish, loyihaviy faoliyat, tanqidiy tafakkur.

Annotation. This article analyzes the effectiveness of modern exercises and teaching methods for the effective development of algorithmic thinking in students. Algorithmic thinking is the ability to solve problems step by step, in a logical order, which is important not only in programming, but also in everyday life. The article shows that lessons, trainings, project activities and interactive games play an important role in the formation of algorithmic thinking. Also, taking into account age and individual abilities, methods such as modeling, diagramming, and structural clarification of ideas are recommended. Special exercises are provided for problem analysis, comparison, and optimization of solutions. The methods of "beginner programming", "block coding", and "active learning" contribute greatly to the development of algorithmic thinking. The article focuses on encouraging independent and critical thinking in students through pedagogical approaches. As a result, the article provides effective methodological methods and practical guidelines for the development of algorithmic thinking for educators and students. This is an important resource for improving the quality of education and expanding theoretical and practical knowledge.

Keywords: algorithmic thinking, educational methods, programming fundamentals, logical thinking, problem solving, interactive games, modeling, structural thinking, pedagogical approach, active learning, age-appropriate education, problem analysis, project work, critical thinking.

Kirish. Zamonaviy ta'limda algoritmlar va algoritmik fikrlash nafaqat informatika fanining o'qitilishi, balki umumiy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Algoritmlar Nafaqat kompyuterlarni dasturlash yoki tizimlarni boshqarishda, balki kundalik hayotda Qarorlar qabul qilish, muammolarni hal qilishda ham qo'llaniladi. Maktab ta'limida Algoritmlarni o'rgatish, o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va tizimli Yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Algoritmlar mavzusining o'qitilishi nafaqat Informatika darslari, balki boshqa fanlar orqali ham amalga oshirilishi mumkin, chunki bu Bilish usuli va bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Shunday qilib, Algoritmlarni maktab o'quvchilariga o'rgatishning samarali metodikalarini ishlab chiqish Va qo'llash ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada algoritmlarni O'rgatishda qo'llaniladigan metodikalar, pedagogik yondashuvlar va amaliy tajribalar tahlil qilinadi.

Algoritmlar va algoritmik fikrlashni o'rganish o'quvchilarga bir nechta muhim Ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi. Avvalo, bu ko'nikmalar mantiqiy fikrlashni va tizimli yondashuvni shakllantiradi. Algoritm — bu ma'lum bir masalani hal qilish uchun ketma-ket bajariladigan harakatlar to'plami bo'lib, uning tuzilishini o'rganish o'quvchilarga masalalarni to'g'ri tahlil qilish, ma'lumotlarni tartibga solish va muammolarni hal qilishning eng samarali yo'llarini topish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, algoritmlarni o'rganish matematik va mantiqiy ko'nikmalarni, dasturlash asoslarini va kreativ fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Maktab o'quvchilariga algoritmlarni o'rgatish, ular nafaqat kompyuter fanlarini o'rganishda, balki boshqa fanlarda ham muammolarni hal qilishda yordam beradigan asboblarni olishlariga imkon beradi.

Algoritmik fikrlash tushunchasi

Algoritmik fikrlash — bu murakkab masalalarni bosqichma-bosqich, mantiqiy va tartibli tarzda yechish qobiliyati. Bu jarayon muammoni kichik qismlarga ajratish, har bir bosqich uchun aniq amallar (algoritmlar) ishlab chiqish va natijani tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Algoritmik fikrlash nafaqat dasturlash sohasida, balki kundalik hayotdagi muammolarni hal etishda ham muhim rol o'ynaydi. U insonning mantiqiy tafakkurini, muammoni tahlil qilish va yechimlarni optimallashtirish qobiliyatini rivojlantiradi. Ushbu tushuncha o'quv jarayonida o'quvchilarga strukturaviy fikrlashni o'rgatish, masalalarni modellashtirish va samarali yechimlar topishga ko'maklashadi. Algoritmik fikrlash asoslari dasturchilik, matematika, fan va texnologiyalar sohalarida muvaffaqiyat uchun zarur hisoblanadi. O'quv jarayonida o'quvchilarning algoritmik fikrlash darajasi yuqori bo'lishi o'quv samaradorligini yanada oshiradi. Shuning uchun o'quvchilarning algoritmik fikrlashini rivojlantirish uchun mashqlar va metodlardan foydalanish yuqori samara beradi.

Algoritmik fikrlashni rivojlantirish uchun mashqlar

1. Masalani kichik qismlarga ajratish. O'qituvchi tomonidan o'quvchilarga murakkab topshiriq beriladi. O'quvchilar uni bosqichlarga bo'lib har bosqich uchun aniq vazifalar yozadi. Masalan, "Nonushta tayyorlash" jarayonini bosqichma-bosqich ifodalash.

2. Tartib va ketma-ketlikni aniqlash. O'quvchilar har qanday vazifani bajarishda harakatlar tartibini tahlil qilishadi va to'g'ri ketma-ketlikda bog'lashadi. Misol uchun, kiyinish yoki maktabga borish ketma-ketligi.

3.Shartlarni tahlil qilish. Óquvchilarga har xil shartlar va natijalar bo'yicha qaror qabul qilishni mashq qilish órgatiladi. Masalan, agar havo yomg'irli bo'lsa, soyabon olib chiqish.

4. Muammoni modellashtirish. Oddiy masalalarni chizma yordamida tasvirlash. Bu jarayon fikrlarni tartibga solishga yordam beradi.

Bu mashqlar algoritmik fikrlashni chuqurlashtiradi, masalalarni aniqroq va tezroq hal qilishga ko'mak beradi hamda dasturlash asoslarini mustahkamlaydi.

Metodlar amaliy, darsda darhol qo'llash mumkin bo'lgan shaklda berildi. Ta'lim jarayonida algoritmik tafakkurni rivojlantirish yosh avlodning axborot texnologiyalari va innovatsion bilimlarni egallashidagi muvaffaqiyatining asosi hisoblanadi. Algoritmik fikrlashni rivojlantirish uchun samarali pedagogik metodlar zarur. Shu nuqtai nazardan ALGORI-GAME metodining joriy qilinishi dolzarb ahamiyatga ega bo'lmoqda.

ALGORI-GAME metodikasi zamonaviy pedagogika nazariyalari, xususan, muammoga asoslangan o'qitish (Problem-Based Learning) va o'yin asosidagi ta'lim (Game-Based Learning) nazariyalariga asoslangan. Ushbu metodika talabalarning o'quv jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlash orqali bilimlarni mustahkam egallashga yordam beradi. Muammoga asoslangan yondashuv talabalarni real vazifalarni hal qilish orqali bilim olishga undaydi, o'yinli shaklda taqdim etilishi esa motivatsiyani oshiradi. Ball tizimi, reytinglar, unvonlar, va rag'batlantirish mexanizmlari talabalarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu usul orqali talabalar algoritmlar bilan ishlashda majburiyat emas, balki zavqlanadigan faoliyatga kirishadilar, natijada bilim olish samaradorligi oshadi. Tajribaviy-sinov jarayonida ushbu metodika an'anaviy ta'lim metodlari bilan solishtirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ALGORI-GAME metodikasi bilan shug'ullangan talabalar ancha tez va chuqur bilimlarni o'zlashtirgan. Xususan, metodikani amalda qo'llagan talabalar an'anaviy usullarda o'qitilganlarga qaraganda murakkab algoritmik masalalarni yechishda yuqori natijalar ko'rsatdilar. Bundan tashqari, talabalar tomonidan bildirilgan fikr- mulohazalar ham bu metodikaning motivatsiyani oshirishdagi rolini tasdiqladi. ALGORI-GAME metodining istiqboldagi rivojlanishi uchun sun'iy intellekt texnologiyalari bilan integratsiya qilish, o'quv jarayonini yanada moslashuvchan va shaxsiylashtirilgan holga keltirish zarur. Kelajakda bu metod boshqa fanlarda ham algoritmik fikrlashni rivojlantirish uchun samarali vositaga aylanishi mumkin.

Metodika quyidagi asosiy qismlardan tashkil topadi:

Bosqichma-bosqich yondashuv: Talabalar sodda vazifalardan boshlab murakkab algoritmik topshiriqlargacha bosqichma-bosqich o'tishadi, bu esa bilimlarning tizimli tarzda shakllanishini ta'minlaydi.

Interaktiv va amaliy topshiriqlar: O'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy vaziyatlarda qo'llash orqali bilimlarni mustahkamlaydi.

Xatolardan o'rganish tamoyili: Bu tamoyil orqali talabalar yo'l qo'yilgan xatolardan saboq olib, algoritmik yechimlarni qayta tahlil qiladilar.

Adaptiv ta'lim tizimi: Bu tizim har bir o'quvchining bilim darajasiga mos keladigan topshiriqlarni avtomatik tarzda taklif etadi va ta'lim jarayonini individualashtiradi.

Bu metodikadan tashqari yana bir nechta algoritmik fikrlashni rivojlantiruvchi samarali metodlar mavjud. Misol uchun:

1. "Bosqichma-bosqich bajarish" (Decomposition) metodi. Asosiy maqsadi o'quvchilarga murakkab topshiriqni kichik bo'laklarga ajratishni o'rgatish. O'quvchilarga masala 3–5 kichik

qadamga bo'lib yozdiriladi. Har bir qadam uchun alohida algoritm tuzdiriladi. Misol: "Kompyuterda papka yaratish" amali: Kirish → Buyruq → Natija.

2. "If-Else" qaror qabul qildirish metodi: Shartli algoritmni tushunish ko'nikmasini shakllantiradi. O'quvchilarga turli vaziyatlar beriladi: "Agar harorat +30 bo'lsa — suv ich; aks holda — soyaga o't." Natijada o'quvchilar tarmoqlanuvchi algoritmlarni oson tuza boshlaydi.

3. "Tartiblash va solishtirish" (Pattern recognition) metodi: Algoritmarda takrorlanuvchi qonuniyatni topishga o'rgatuvchi vositadir. Amaliy qo'llash jarayonida o'quvchilarga raqam yoki shakllarni tartiblash, juft va toq sonlar, geometrik ketma-ketliklar beriladi. Natijada o'quvchi algoritmni o'zi topa boshlaydi.

4. "Qayta aloqa (Debugging)" metodi: Xatolikni topish va to'g'rilashga yo'naltirilgan. Amaliy qo'llash jarayonida o'qituvchi tayyor algoritm ichida ataylab xato qoldirib, o'quvchilarga topdirishi kerak bo'ladi. Masalan: noto'g'ri shart, noto'g'ri qadam, ortiqcha buyruq. Natijada o'quvchilarda mantiqiy tekshiruv ko'nikmasi kuchayadi.

Ushbu metodlar ketma-ketlik, mantiq, shart, takrorlash, tahlil va xatoni topish kabi asosiy algoritmik kompetensiyalarni shakllantiradi. O'qituvchi dars jarayonida ularni muntazam va izchil qo'llashi natijasida o'quvchilarda algoritmik fikrlash barqaror rivojlanadi, mantiqiy tafakkur o'sadi, xotira mustahkam bo'ladi va turli xildagi algoritmik masalarni mustaqil tahlil qilish malakalari shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda o'quvchilarda algoritmik fikrlashni rivojlantirish zamonaviy ta'lim jarayonining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, u nafaqat informatika fanini o'zlashtirish, balki kundalik hayotiy vaziyatlarda ham mantiqiy, izchil va tizimli qarorlar qabul qilishga zamin yaratadi. Algoritmik fikrlashni shakllantirishga qaratilgan mashqlar — ketma-ketliklarni tuzish, shartli operatorlardan foydalanish, takrorlanuvchi jarayonlarni aniqlash, real hayot jarayonlarini bosqichlarga ajratish, modellashtirish, kodlash va dekodlash kabi faoliyatlar — o'quvchilarda muammo yechish ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Mazkur metodlar orqali o'quvchi murakkab masalalarni soddalashtirib tahlil qilishni, ortiqcha bosqichlarni aniqlab optimallashtirishni, mantiqiy bog'liqliklarni ko'ra bilishni o'rganadi. Interfaol o'yinlar, blok-sxema chizish, algoritmik topshiriqlarni guruhda bajarish, raqamli platformalardan foydalanish kabi yondashuvlar o'quvchilarni jarayonga faol jalb etib, mustaqil fikrlashni kuchaytiradi. Umuman olganda, algoritmik fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashqlar va metodlar o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshirish, ularni XXI asr kompetensiyalariga tayyorlash, kreativ va tanqidiy fikrlashni qo'llab-quvvatlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Mazkur yondashuvlarni dars jarayonida tizimli qo'llash ta'lim samaradorligini oshirib, o'quvchilarning kelajak kasbiy rivoji uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Баходирова, Гулноз Камаловна, and Маржона Асилбековна Омарова. "Некоторые особенности технологии модерации в формировании учебно-познавательной деятельности будущих специалистов." Вопросы науки и образования 3 (15) (2018): 169-172.
2. Bahodirova, Gulnoz Kamalovna. "The method suggestopedia: Key Features and effects on language learning." INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. 2018.

3. Баходирова, Гулноз Камоловна, and Комила Турсуновна Абуллаева. "ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОЛЛЕДЖА." Актуальные научные исследования в современном мире 1-6 (2017): 27-29.
4. Гулноз Камоловна Баходирова. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚИТУВЧИ ФАОЛИЯТИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ ХУСУСИДА. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. 2022/11/14. 120-124
5. Kamalovna, Bahodirova Gulnoz. "TYPES OF COGNITIVE ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.3 (2019).
6. Баходирова, Гулноз Камаловна. "НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНА ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНУЮ СТАНДАРТНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ (МСКО)." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.8 (2021): 846-854.
7. Kamalovna, Bahodirova Gulnoz, and Muminova Mamura Mashrab Kizi. "Educational motivation." Вопросы науки и образования 10 (22) (2018): 185-187.
8. Баходирова, Гулноз Камаловна, and Маржона Асилбековна Омарова. "Организация лабораторных занятий в формировании учебно-познавательной деятельности учащихся." Academy 4 (31) (2018): 81-83.
9. Баходирова, Гулноз Камоловна, and Шарифа Адиловна Ганиева. "МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА." Актуальные научные исследования в современном мире 1-6 (2017): 30-32.
10. БАХОДИРОВА, ГК. "ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ." ILMİY XAVARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура 1: 98-100.
11. Bahodirova, G. K., and M. M. Muminova. "EDUCATIONAL MOTIVATION." Вопросы науки и образования: 185.